

Evidências sobre o desenvolvimento e implementação de *entrustable professional activities* na graduação médica com enfoque na singularidade pediátrica

Evidence on the Development and Implementation of Entrustable Professional Activities in Undergraduate Medical Education: A Focus on Pediatric Specificity

Kamylyly Reina Carneiro de Mendonça¹ Leonardo Teixeira de Mendonça²

Natália Melazo Machado Neves³ Leonardo Magalhães Santos⁴

Camila Carvalho do Vale⁵ Lizomar de Jesus Maués Pereira⁶

Nara Macedo Botelho⁷ Márcia Bitar Portella⁸

Submetido: 24/04/2026 Aprovado: 16/06/2026 Publicação: 04/07/2026

RESUMO

A Educação Médica Baseada em Competências traduz constructos teóricos em tarefas observáveis via *Entrustable Professional Activities*/EPAs. Na graduação, mitigar o "hiato de prontidão" para a residência é vital, especialmente na Pediatria, que exige competências técnicas e relacionais na tríade médico-paciente-cuidador. O estudo tem por objetivo identificar matrizes, modelos avaliativos e aplicações práticas das EPAs em pediatria para subsidiar tecnologias educacionais adaptadas à Região Norte do Brasil. Trata-se de uma Revisão integrativa (2021-2026) via protocolo PRISMA em seis bases (BVS, PubMed, Scopus, ERIC, CAPES, Google Scholar). Analisou-se qualitativamente 12 estudos do internato pediátrico sob a análise de conteúdo de Bardin. Os resultados evidenciam três eixos: 1) matrizes validadas por consenso e operacionalizadas por tecnologias ágeis (mobile e dashboards); 2) impacto positivo de intervenções experienciais (UTI pediátrica e cursos preparatórios) na prontidão discente; e 3) EPAs mitigando o "choque de transição" entre rodízios, cujos desafios esbarram na carga burocrática docente. Conclui-se que as EPAs constituem um modelo robusto, mas exigem validação ajustada ao contexto regional, rechaçando transposições acríticas do Norte Global. O sucesso requer integração longitudinal, ferramentas digitais eficientes, segurança psicológica discente e proteção do tempo clínico docente.

Palavras-chave: Educação Baseada em Competências. Avaliação educacional. Educação médica. Atividades Profissionais Confiáveis.

ABSTRACT

Competency-Based Medical Education translates theoretical constructs into observable tasks through Entrustable Professional Activities (EPAs). In undergraduate medical education, mitigating the "readiness gap" for residency is vital, particularly in Paediatrics, which requires technical and relational competencies within the doctor-patient-caregiver triad. This study aims to identify frameworks, assessment models, and practical applications of EPAs in paediatrics to support educational technologies adapted to the Northern Region of Brazil. This is an integrative review (2021-2026) conducted using the PRISMA protocol across six databases (BVS, PubMed, Scopus, ERIC, CAPES, and Google Scholar). Twelve studies on paediatric clerkships were qualitatively analysed using Bardin's content analysis. The results highlight three main axes: (1) frameworks validated by consensus and operationalised through agile technologies (mobile applications and dashboards); (2) the positive impact of experiential interventions (Paediatric Intensive Care Unit and preparatory courses) on student readiness; and (3) EPAs mitigating the "transition shock" between clinical rotations, whose challenges are constrained by the bureaucratic workload of academic staff. It is concluded that EPAs constitute a robust model but require validation adapted to the regional context, rejecting uncritical transfers from the Global North. Success requires longitudinal integration, efficient digital tools, students' psychological safety, and protection of academic staff's clinical time.

Keywords: Competency-Based Education; Educational Assessment; Medical Education; Entrustable Professional Activities.

¹ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde na Amazônia da UEPA (PPGESA-UEPA), docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ); kamylyly.mendonca@uepa.br

² Doutor em Ensino e Saúde na Amazônia (PPGESA-UEPA) e docente do UNIFAMAZ; leousbr@gmail.com

³ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde na Amazônia da UEPA (PPGESA-UEPA), docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ); nataliammachado@hotmail.com

⁴ Mestre em Ensino em Saúde (CESUPA), Coordenador do Curso de Medicina da Afya Marabá; Leonardo.magalhaes@afya.com.br

⁵ Doutoranda do PPGESA-UEPA, docente da UEPA e da Universidade da Amazônia; camilacarvalhoale@gmail.com

⁶ Doutora em Fisiologia dos Órgãos e Sistemas (Kagawa University-Japão), docente da UFPA, UEPA e UNIFAMAZ; mlizomar@gmail.com

⁷ Pós-doutora em Ginecologia pela Universidade de São Paulo, docente do PPGESA-UEPA, docente titular da UFPA e da UEPA; coordenadora do curso de medicina do UNIFAMAZ; narambotelho@famaz.edu.br

⁸ Doutora em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, docente do UNIFAMAZ; marciabitar@gmail.com

1. Introdução

A educação médica global atravessa uma mudança de paradigma ao transitar do modelo tradicional, baseado no tempo de exposição, para a Educação Médica Baseada em Competências (CBME). Embora estruturas como o CanMEDS no Canadá (FRANK; SNELL; SHERBINO, 2015) e as Diretrizes Curriculares Nacionais no Brasil (BRASIL, 2025) estabeleçam marcos claros, a operacionalização desses conceitos abstratos em atividades tangíveis e passíveis de avaliação direta no ambiente de trabalho permanece como um desafio pedagógico central.

Diante desse cenário, as *Entrustable Professional Activities* (EPAs) surgem como um elo para traduzir competências abstratas em tarefas clínicas concretas e observáveis (TEN CATE et al., 2024). Caracterizadas como unidades de prática profissional delegáveis ao aprendiz — desde que demonstrada a proficiência necessária —, as EPAs estruturam a supervisão de forma gradual. Assim, o modelo permite que a autonomia do estudante seja ampliada conforme ele atinge níveis crescentes de segurança na execução de atividades assistenciais (TORRES et al., 2021).

Por estabelecerem um elo entre a teoria e a prática, a padronização das EPAs tornou-se prioridade em diversos sistemas de saúde. Países como Suécia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos têm investido em consensos nacionais para consolidar matrizes que orientem a formação do médico generalista (ALSHEIKH; ZAINI; IQBAL, 2022; GUMMESSON et al., 2023). No Brasil, esse movimento ainda é incipiente e busca alinhar as EPAs às particularidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, os esforços concentram-se em áreas como Atenção Primária à Saúde (APS) e Ginecologia e Obstetrícia (GO), visando uma formação técnica robusta e socialmente responsável em diferentes etapas da graduação (MENDONÇA et al., 2025).

Contudo, a despeito dos avanços teóricos do modelo CBME, a literatura descreve um fenômeno persistente: o "hiato de prontidão". Essa lacuna crítica entre a conclusão da graduação e o início da residência médica revela um recém-formado que, embora detenha o aporte cognitivo, carece da experiência prática e da segurança necessárias para a tomada de decisão clínica autônoma (CHEN; VAN DEN BROEK; TEN CATE, 2015). Estudos de avaliação de necessidades corroboram essa tese ao demonstrarem que muitos egressos iniciam o treinamento especializado com deficiências em habilidades não técnicas e procedimentos básicos, evidenciando um descompasso entre as expectativas dos programas de residência e a competência real do estudante (LAFEMINA et al., 2021; LAMB et al., 2021).

A ênfase da literatura no "primeiro dia da residência" reforça que a falta de marcos claros de desempenho na graduação não é apenas uma lacuna acadêmica, mas um fator que compromete a segurança do paciente e eleva a ansiedade do médico recém-formado (LAFEMINA et al., 2021; RYAN et al., 2022). Nesse sentido, a implementação de EPAs

transcende a inovação pedagógica para configurar um imperativo ético. Ao delimitar com precisão as atividades que o estudante deve executar sob supervisão indireta antes da inscrição profissional, as instituições de ensino estabelecem uma linguagem comum de competência. Essa padronização atua como um mecanismo de proteção bidirecional, salvaguardando tanto o médico em formação quanto a sociedade (ALSHEIKH; ZAINI; IQBAL, 2022; WEISSENBACHER et al., 2022; BAUMANN et al., 2024).

No entanto, o estabelecimento dessa linguagem comum tem suscitado debates. Um padrão emergente na literatura aponta para a imperatividade de adequar tais matrizes às realidades locais, revelando uma distinção profunda entre o Norte e o Sul Global. Enquanto em economias desenvolvidas as EPAs de graduação priorizam a transição para uma residência sob estrita supervisão, nas nações do Sul Global as expectativas são imediatistas: espera-se que o egresso esteja apto ao cuidado direto e, não raramente, desassistido de preceptoria imediata (TEN CATE et al., 2024). Tal discrepância exige que o desenvolvimento de EPAs no Brasil considere a responsabilidade social de formar profissionais capazes de atuar com autonomia em cenários de recursos limitados (TEN CATE et al., 2024; FRANCISCHETTI et al., 2022). O sucesso do modelo CBME, portanto, parece residir na adaptação contextual, e não na mera transposição de listas de tarefas transnacionais.

Contudo, a transição do papel para o ambiente clínico revela que o nó crítico reside menos na estrutura da matriz e mais na transformação da cultura avaliativa. A implementação bem-sucedida das EPAs depende, intrinsecamente, da evolução do feedback: é imperativo substituir o caráter punitivo ou meramente classificatório por abordagens formativas e narrativas de alta qualidade (LEE et al., 2025). Nesse processo, a tecnologia atua como um mediador estratégico; o uso de dispositivos móveis, e-portfolios e QR codes tem viabilizado a coleta de dados de desempenho em tempo real, permitindo que a decisão de confiança seja lastreada em múltiplas observações longitudinais (DUGGAN et al., 2021; BREMER et al., 2025). Emerge, assim, a tese de que a eficácia das EPAs depende mais do julgamento clínico do docente e da precisão dos registros do que da densidade teórica do modelo original (MEYER et al., 2022).

Dentro desse movimento de adoção do modelo CBME, a Pediatria emerge como um cenário de análise singular. Aqui, o julgamento de confiança não se restringe à binômio médico-paciente, mas se processa em uma tríade que inclui os cuidadores, tornando a avaliação mais complexa. Assim, operacionalizar EPAs pediátricas requer que o aprendiz demonstre habilidades que vão além da técnica, abrangendo a capacidade de acolher fragilidades familiares e identificar determinantes sociais e experiências adversas precoces (MILLHAM et al., 2024).

Embora o interesse acadêmico pelas EPAs tenha crescido nos últimos dez anos, observa-se uma desarticulação nas evidências disponíveis. No Brasil, o desenvolvimento de EPAs

adaptadas ao internato pediátrico é um movimento recente, sinalizando a necessidade de transpor os referenciais da SBP para indicadores de desempenho que respeitem as particularidades do SUS (SILVA, 2023; SBP, 2025). Tal adaptação é essencial para que as diretrizes nacionais não se tornem meros documentos teóricos, mas ferramentas de gestão do aprendizado clínico.

Revela-se, na literatura atual, um desalinhamento entre os preceitos teóricos das EPAs e as barreiras de sua execução no cotidiano assistencial. Faltam estudos que integrem a contextualização dessas matrizes a ferramentas avaliativas consolidadas. No contexto pediátrico, esse cenário é agravado pela fragmentação de evidências sobre como os dilemas éticos e as dinâmicas relacionais típicas da área moldam o desenvolvimento de competências do egresso (BUTANI et al., 2021; MEYER et al., 2022; TEN CATE et al., 2024).

Diante desse cenário, este estudo propõe uma revisão integrativa da literatura sobre o uso e o impacto das EPAs na graduação médica. O objetivo é identificar estratégias para a estruturação de matrizes, modelos de avaliação e suas aplicações específicas na Saúde da Criança. Espera-se que esta síntese forneça o aporte teórico necessário para fundamentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais adaptadas à realidade da Região Norte do Brasil. Ao sistematizar os desafios de implementação sob a ótica da gestão do ensino, esta revisão busca subsidiar modelos avaliativos que conciliem o rigor pedagógico com as singularidades epidemiológicas e logísticas dos contextos amazônicos.

2. Métodos

2.1. Delineamento do estudo

A presente pesquisa adota o delineamento de uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. A escolha deste método justifica-se pela possibilidade de sintetizar múltiplos referenciais teóricos e dados empíricos, proporcionando uma análise profunda do fenômeno e o mapeamento de lacunas que demandem novas investigações. De forma complementar, integrou-se uma análise bibliométrica simplificada aos estudos selecionados, visando caracterizar a trajetória cronológica das publicações e a distribuição geoespacial da produção científica no recorte temporal estabelecido.

2.2. Estratégia de busca e pergunta norteadora

A construção da questão de pesquisa foi estruturada por meio do acrônimo PICO (População, Interesse e Contexto). Para o delineamento do escopo, definiu-se como População (P) os estudantes de medicina (graduandos e internos). O Interesse (I) concentrou-se nos

processos de desenvolvimento, validação, implementação e avaliação das *Entrustable Professional Activities* (EPAs), enquanto o Contexto (Co) delimitou-se à educação médica de graduação.

Com base nessa estrutura, a revisão foi conduzida pela seguinte questão norteadora: "*Quais as evidências científicas acerca dos processos de desenvolvimento, modelos de implementação e instrumentos de avaliação de EPAs na graduação médica, e de que forma tais experiências subsidiam a prática na Saúde da Criança?*".

2.3. Coleta de Dados e Fontes de Informação

O levantamento bibliográfico foi realizado em janeiro de 2026, com um recorte temporal estabelecido entre 2021 e 2026. Essa delimitação quinquenal justifica-se pela necessidade de capturar as evidências mais recentes, alinhadas às transformações globais das diretrizes curriculares e à consolidação das EPAs. As buscas ocorreram em seis fontes de informação, selecionadas por sua relevância nas áreas da saúde e educação, além da inclusão de literatura cinzenta para mitigar o viés de publicação. A operacionalização da busca utilizou operadores booleanos (OR e AND), conforme detalhado no Quadro 1, que apresenta as estratégias específicas e o rendimento quantitativo por base de dados.

Nas bases multidisciplinares e no buscador acadêmico (Google Scholar), optou-se por uma estratégia de alta sensibilidade aplicada aos títulos, resumos e palavras-chave. Para ampliar o alcance da busca, incorporou-se a variação terminológica "Atividades Profissionais Essenciais", recorrente na literatura nacional, cruzando-a com descritores de população (estudantes de medicina) e contexto (graduação e internato). Tal medida visou assegurar a recuperação de estudos que, apesar de não adotarem estritamente a terminologia padronizada DeCS/MeSH, apresentavam aderência direta ao objeto desta revisão.

A seleção das fontes de informação priorizou a abrangência necessária para o mapeamento exaustivo da literatura. Utilizou-se a base Scopus (*Elsevier*) como fonte multidisciplinar principal; a escolha em detrimento da *Web of Science* fundamentou-se na maior capilaridade da Scopus em periódicos de Ciências Sociais e Educação Médica. Além disso, a expressiva sobreposição entre ambas garante que a quase totalidade dos títulos relevantes da *Web of Science* seja contemplada, assegurando a robustez do levantamento internacional.

Adicionalmente, recorreu-se à literatura cinzenta (Google Scholar) com o intuito de capturar produções brasileiras e, especificamente, amazônicas sobre a aplicação das EPAs no internato médico. A estratégia de busca empregou operadores booleanos para refinar o escopo, permitindo a exclusão deliberada de temáticas ambientais (comuns ao termo "atividades essenciais") ou restritas à pós-graduação.

Quadro 1 – Estratégia de busca e resultados por base de dados

Base de Dados	Estratégia de Busca Utilizada	Nº de Artigos Encontrados
BVS -	("Entrustable Professional Activities" OR "Atividades Profissionais Confiáveis" OR "Actividades Profesionales Confiables") AND ("Undergraduate Medical Education" OR "Education, Medical, Undergraduate" OR "Medical Students" OR "Estudantes de Medicina")	152
PubMed	("Entrustable Professional Activities"[Title] OR "EPA"[Title]) AND ("Undergraduate"[Title/Abstract] OR "Medical Student*"[Title/Abstract] OR "Clerkship"[Title/Abstract] OR "Internship"[Title/Abstract]) NOT ("Nursing" OR "Pharmacy" OR "Veterinary" OR "Dentistry")	82
Scopus	TITLE-ABS-KEY (("Entrustable Professional Activities" OR "Atividades Profissionais Confiáveis" OR "Atividades Profissionais Essenciais") AND ("Undergraduate" OR "Medical Student*" OR "Clerkship" OR "Internato" OR "Graduação")) Subject Area: "Medicine" e "Health Professions"	133
ERIC	"Entrustable Professional Activities" AND "Medical Education" e "Peer reviewed only" (Apenas revisado por pares)	9
CAPES	"Atividades Profissionais Confiáveis"	22
Google Scholar	("Atividades Profissionais Confiáveis" OR "Entrustable Professional Activities") AND (Brasil OR Amazônia OR Pará) AND (Internato OR Graduação OR "Estudantes de Medicina") -"Residência Médica" -"Pós-graduação" -ambiental	40

Fonte: Dados da Pesquisa

2.4. Critérios de elegibilidade

Com o intuito de reunir subsídios metodológicos consistentes para a construção de um Produto Educacional, optou-se por adotar critérios abrangentes quanto à especialidade médica, reservando a Pediatria como categoria analítica a posteriori. A escolha fundamenta-se na natureza do modelo: as EPAs originaram-se no contexto da pós-graduação e sua transposição para a graduação representa um movimento inovador e complexo (MENDONÇA et al., 2025). Sob essa perspectiva, foram definidos os seguintes critérios de elegibilidade:

Foram selecionados estudos que atenderam aos seguintes requisitos: (1) População: foco em estudantes de medicina, tanto no ciclo básico/clínico quanto no internato; (2) Escopo: investigações centradas no desenvolvimento, validação, implementação prática ou estratégias de avaliação de EPAs; (3) Natureza: pesquisas primárias (com abordagens quantitativas, qualitativas ou mistas), estudos metodológicos e relatos de experiência que apresentassem evidências passíveis de sistematização. Quanto ao idioma, a busca restringiu-se a manuscritos publicados em português, inglês e espanhol, visando assegurar a compreensão integral dos dados coletados.

Foram excluídos os estudos que apresentaram as seguintes características: (1) Público: investigações centradas exclusivamente em programas de Residência Médica, pós-graduação stricto ou lato sensu, ou voltadas a outras categorias profissionais que não a medicina; (2)

Conteúdo: publicações limitadas a matrizes de competência teóricas ou perfis de egresso que não descrevessem a operacionalização dessas competências em atividades práticas observáveis (EPAs); (3) Tipologia: revisões de literatura (sistemáticas, integrativas ou de escopo), editoriais, artigos de opinião, protocolos de pesquisa e resumos cujos textos completos estivessem indisponíveis; (4) Qualidade Técnica: artigos com inconsistências metodológicas na descrição da intervenção prática ou no processo de construção das matrizes.

O levantamento inicial totalizou 438 publicações. O processo de triagem começou com a remoção de 132 duplicatas, seguido pela análise de títulos e resumos, que levou à exclusão de 146 registros irrelevantes. Seguindo o rigor do protocolo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), restaram 160 artigos para a fase de seleção por leitura na íntegra. Durante esta etapa, 23 produções foram removidas devido à impossibilidade de acesso ao conteúdo completo. Subsequentemente, após a avaliação criteriosa de elegibilidade, outros 38 artigos foram desconsiderados por inconsistências com os requisitos da pesquisa, consolidando o corpus desta revisão.

2.5. Refinamento da amostra para síntese qualitativa

A aplicação rigorosa dos critérios de elegibilidade consolidou um corpus de 99 artigos, os quais compõem o panorama geral das EPAs na graduação médica. Todavia, em consonância com o objetivo central desta investigação — a fundamentação de um Produto Educacional voltado ao internato de pediatria —, procedeu-se a um refinamento amostral por especificidade temática. Dessa forma, enquanto o mapeamento bibliométrico e metodológico abrangeu a totalidade da amostra, a síntese qualitativa e a discussão exaustiva priorizaram os 12 estudos estritamente focados na Saúde da Criança, garantindo a densidade necessária para a transposição do modelo ao cenário pediátrico.

O percurso detalhado da busca — desde a identificação inicial nas bases de dados e a triagem de registros até a avaliação de elegibilidade e a delimitação da amostra final — encontra-se sistematizado no fluxograma da Figura 1. A representação gráfica segue rigorosamente as diretrizes do protocolo PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021).

Figura 1 – Fluxograma PRISMA, Brasil,

Fonte: Dados da Pesquisa

Visando otimizar as etapas de triagem e extração, adotou-se um fluxo híbrido que integrou processamento automatizado e validação humana. Na fase de triagem, a ferramenta *NotebookLM* foi utilizada como suporte para a análise preliminar de elegibilidade; para tanto, aplicou-se um prompt estruturado com os critérios de inclusão e exclusão sobre o corpus documental. As justificativas de descarte geradas pela ferramenta foram submetidas à revisão crítica dos pesquisadores, assegurando a acurácia técnica do processo. Ressalta-se que toda a seleção foi validada por dois examinadores independentes, garantindo a fidedignidade dos dados. O emprego dessa tecnologia permitiu que a equipe priorizasse a análise interpretativa e a síntese qualitativa dos achados.

2.6. Análise e categorização dos dados

A síntese dos dados extraídos baseou-se na análise de conteúdo, especificamente na modalidade temática, conforme o referencial de Bardin (2016). O processo percorreu as três etapas fundamentais: 1) Pré-análise, compreendendo a leitura flutuante e a organização do corpus documental; 2) Exploração do material, mediante a codificação e a classificação das evidências em núcleos de sentido; e 3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Essa trajetória analítica permitiu a estruturação dos achados em três eixos temáticos distintos, que fundamentam a discussão deste estudo.

3. Resultados

3.1. caracterização geral da amostra

A análise do *corpus* total (n=99) revela uma produção científica concentrada no biênio 2021-2022, período que responde por 56% dos artigos selecionados. Nota-se, contudo, a manutenção do interesse acadêmico em anos recentes, com 16% das publicações datadas entre 2025 e 2026. Sob a perspectiva geográfica, evidencia-se a hegemonia da América do Norte, responsável por 65% da amostra, seguida pela Europa com 17%. Os 18% remanescentes distribuem-se entre nações do Oriente Médio e países emergentes, com destaque para a produção científica do Brasil, Arábia Saudita e Chile (Figura 2).

Figura 2 – Distribuição geográfica dos artigos nos últimos 5 anos

Fonte: dados da pesquisa, 2026.

No que se refere ao referencial teórico, as *13 Core EPAs* da *Association of American Medical Colleges* (AAMC) consolidam-se como o modelo predominante na fundamentação dos estudos. Todavia, observa-se a coexistência de outros referenciais robustos, como o *Professional Profiles of Institutional Learning Objectives for Faculties of Medicine in Switzerland* (PROFILES) e o *Canadian Medical Education Directives for Specialists* (CanMEDS), que balizam as investigações em 16% da amostra selecionada.

No que tange à etapa da formação, a literatura converge majoritariamente para o estágio clínico final (78%) — designado em estudos internacionais como *sub-internship* e correspondente ao internato médico no Brasil. Nesse recorte, predominam as abordagens generalistas e multidisciplinares. Contudo, entre as investigações que delimitam especialidades, a Cirurgia (13%) detém a maior prevalência, seguida de perto pela Pediatria (12%) e pela Clínica Médica (11%). Notadamente, em 87% das produções, o esforço investigativo resultou na criação de um Produto Educacional, materializado em matrizes validadas, aplicativos para avaliação baseada no trabalho (*Work-based Assessment* - WBA), portfólios digitais e cenários de simulação imersiva.

A convergência dos achados dos 12 estudos selecionados para a síntese qualitativa permitiu a sistematização do *corpus* em eixos teóricos interdependentes, que delineiam o ciclo de maturidade das EPAs na Pediatria. Esta arquitetura conceitual foi organizada da seguinte forma: o **Eixo 1**, focado no Desenvolvimento, Validação e Implementação Tecnológica de Matrizes (n=5); o **Eixo 2**, voltado aos Cenários de Prática, Módulos Específicos e Cursos Preparatórios (n=4); e o **Eixo 3**, que explora as Percepções, Barreiras e o Impacto na Segurança Psicológica (n=3). Essa categorização reflete a evolução desde a concepção técnica do modelo até as repercussões subjetivas e comportamentais no ambiente de ensino.

Tabela 1 – Síntese dos Estudos Incluídos na Revisão Integrativa (EPAs na Pediatria)

Eixo Temático	Autor/Ano	Objetivo do Estudo	Método	Síntese dos Achados Principais
Eixo 1: Desenvolvimento, Validação e Implementação Tecnológica de Matrizes de EPAs	SILVA, 2023.	Construir e validar uma matriz de EPAs específica para o internato de pediatria no Brasil.	Estudo metodológico; Consenso Delphi através de plataformas eletrônicas (<i>Google Forms</i>)	Construiu e validou 8 EPAs pediátricas essenciais para o internato na graduação médica;
	VIOLATO et al.; 2021.	Explorar as evidências de validade para o uso das EPAs como estrutura principal de avaliação na educação médica de graduação de alunos inseridos no projeto piloto pioneiro EPAC (<i>Education in Pediatrics Across the Continuum</i>).	Estudo metodológico e quantitativo focado na validação de construto através de análises psicométricas.	Comprova-se que a evolução das habilidades clínicas acompanha a teoria clássica de aprendizado da curva exponencial negativa (crescimento forte inicial seguido por platô de consolidação). Além disso, os resultados demonstram que as EPAs exigem tempos de amadurecimento substancialmente distintos.
	RODGERS et al.; 2021.	Descrever a operacionalização e os resultados iniciais de um sistema móvel de Avaliação Baseada no Local de Trabalho (WBA) voltado para mensurar o desempenho em <i>Core EPAs</i> durante o estágio clínico em pediatria.	Estudo quantitativo do tipo descritivo e inferencial. O fluxo dependia de o estudante engatilhar o pedido via celular, disparando uma notificação por e-mail ou SMS (mensagem de texto) para o <i>smartphone</i> do preceptor, com os resultados alimentando um <i>dashboard</i> visual imediato.	O estudo comprova a viabilidade estrutural para um sistema de rastreamento de WBA voltado especificamente a medir as <i>Core EPAs</i> num rodízio de Pediatria. Através da coleta oriundas de requisições ativas dos estudantes e preenchidas via <i>mobile</i> com uma escala OCAT (<i>Ottawa Clinic Assessment Tool</i>) modificada.
	HOBDAWAY et	Detalhar o desenvolvimento e a	Estudo descritivo do tipo relato de	O "Método de Minnesota": um sistema

	al.; 2021.	implementação de um programa de avaliação baseado nas EPAs guiado pelo aprendiz, visando embasar as decisões de prontidão para a transição à residência.	inovação educacional focado em demonstrar a viabilidade de uma intervenção longitudinal, baseada no acompanhamento do programa EPAC; uso de <i>dashboards</i> digitais.	híbrido de WBA, impulsionado por um aplicativo móvel, suportado por gráficos em tempo real e associado à governança de Comitês de Competência Clínica (CCC), testando a progressão em formato "tempo-variável".
	SCHWARTZ et al.; 2021.	Descrever e compreender as trajetórias dos níveis de supervisão requeridos nas EPAs em aprendizes de pediatria ao longo de todo o <i>continuum</i> da sua formação médica.	Análise quantitativa secundária de grandes bancos de dados vinculados. Utilizou-se modelagem estatística longitudinal para construir curvas de aprendizado contínuo.	Estudantes apresentam curvas de crescimento consistentes, mas a confiança cai na transição para a residência. A confiança está ligada ao cenário e a complexidade da tomada de decisão de uma atividade.
Eixo 2: Cenários de Prática, Módulos Específicos e Cursos Preparatórios	HA et al.; 2024.	Avaliar o impacto de um curso prático intensivo de nivelamento e avaliação, baseado no framework de EPAs e dividido em três currículos paralelos: Medicina do Adulto, Cirurgia e Pediatria na percepção de prontidão para a residência.	Estudo retrospectivo do tipo pré e pós-intervenção, utiliza o modelo de Kirkpatrick para avaliação de treinamento educacional focado na autopercepção dos discentes suplementado com um delineamento quase-experimental baseado em simulação e aprendizagem experiencial.	Alunos da trilha pediátrica relataram aumento significativo na confiança para realizar triagem inicial e procedimentos, resultando em um crescimento agudo e massivo da maturidade e autoeficácia dos estudantes.
	HOLLAND et al.; 2023	Desenvolver e avaliar a viabilidade de um módulo de ensino de ECG pediátrico (PACE - <i>Pediatric Active Learning Electrocardiography</i>) vinculado a EPAs.	Estudo prospectivo de avaliação de módulo educacional, de centro único. Utilizou métodos quantitativos de avaliação educacional com base nos Níveis 1 e 2 do Modelo Kirkpatrick, empregando delineamento com medidas repetidas em três momentos (linha de base, 2 semanas e 10 semanas)	O estudo demonstra que o módulo atua como uma ferramenta adjuvante eficaz para o ensino de habilidades técnicas no ambiente de treinamento clínico, suprimindo a carência por educação focada nas particularidades do paciente pediátrico, associado a uma melhora de curto prazo na competência em ECG
	SOLOTTI et al.; 2022.	Avaliar se é em que medida uma rotação clínica em	Estudo prospectivo construtivista do tipo pré e pós-intervenção,	Uma rotação clínica estruturada em Ginecologia Pediátrica

		Ginecologia Pediátrica e da Adolescência (PAG) para estudantes de medicina, aumenta o conhecimento e as habilidades clínicas, via EPAs, além de verificar se atende às necessidades e expectativas dos estudantes.	aliada a ferramentas de avaliação formativa e somativa (rubricas de EPAs e questionários adaptados) complementado por uma pesquisa de avaliação pós-rotação com os alunos.	aliada a ferramentas de avaliação formativa e somativa provou ser altamente eficaz para a aquisição de competência clínica de algumas EPAs adaptadas da AAMC, superando a barreira da falta de treinamento formal nessa área durante a graduação.
	JOHNS ON; SHABA NOVA; LANGH AN, 2025.	Comparar a prontidão para a execução das <i>Core EPAs</i> (AAMC) percebida por internos de pediatria após suas rotações de graduação em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (PICU) versus rotações não-PICU, e descrever as experiências e percepções vividas nesses rodízios.	Estudo transversal retrospectivo de métodos mistos, utilizando questionário eletrônico anônimo e análise temática indutiva para respostas abertas.	As rotações na UTI pediátrica durante a graduação aumentaram significativamente a chance de melhor prontidão autopercebida em 8 das 13 Core EPAs para a entrada na residência, destacando-se o reconhecimento de pacientes graves e o uso de medicina baseada em evidências.
Eixo 3: Percepções, Barreiras e o Impacto na Segurança Psicológica	BREME R et al.; 2023.	Analisar como um currículo baseado em EPAs contribui para os processos de aprendizagem de estudantes de medicina especificamente durante as transições no internato.	Estudo qualitativo utilizando um desenho de etnografia rápida construtivista. A coleta de dados envolveu observações em campo e entrevistas semiestruturadas em profundidade, seguidas de análise de modelo. Foram avaliados durante a primeira semana do estágio de Pediatria.	As EPAs funcionam como um facilitador estrutural para os estudantes de medicina que transitam entre diferentes rodízios clínicos, fornecendo continuidade cognitiva, guiam a proatividade do aluno e transformam o temido período de transição em uma oportunidade controlada para o ganho de independência e liderança prática.
	BAUMA NN et al.; 2024.	Avaliar as experiências dos estudantes durante os estágios clínicos de pediatria e investigar se eles atingem o nível de competência esperado em determinadas EPAs	Pesquisa descritiva de corte transversal (quantitativa) baseada na aplicação de um questionário eletrônico estruturado.	Identificou que alunos esperam maior autonomia; EPAs ajudam a alinhar expectativas discentes com metas curriculares. Embora os graduandos dominem plenamente atividades de rotina, não se consideram aptos a

		ao final do treinamento, verificando a adequação do currículo ao catálogo nacional PROFILES.		desempenhar tarefas que exigem habilidades de raciocínio profundo sobre exames, tampouco atividades fisicamente e eticamente delicadas com as crianças.
BUTAN I et al.; 2021.	Explorar a percepção de educadores pediátricos na educação médica de graduação, como compreendem e caracterizam essas atividades, e mapear os desafios e as oportunidades da implementação estrutural dessa matriz.	Estudo descritivo e transversal baseado em inquérito empregando abordagem de métodos mistos.	A vasta maioria dos educadores reconhece o valor de uma matriz focada nas EPA. Entretanto, devido a grandes entraves institucionais, menos de um terço dos hospitais-escola conseguem utilizar ativamente as EPAs na prática diária. O sucesso das EPAs depende da facilidade de uso dos instrumentos e da redução da carga administrativa docente.	

4. Discussão

A análise temporal da amostra evidencia o amadurecimento acadêmico do tema, revelando uma transição sólida da fundamentação teórica para a publicação de desfechos de implementação prática. Esse movimento consolida as Atividades Profissionais Confiáveis (EPAs) como um campo de robustez técnica e relevância contemporânea (HOBDAI et al., 2021; TENCATE et al., 2024). A hegemonia da AAMC (2014) como referencial predominante reitera a influência do modelo norte-americano na estruturação da graduação médica global. Em paralelo, a expressiva presença de frameworks como o PROFILES e o CanMEDS reflete um domínio normativo de nações com sistemas de saúde e educação médica densamente consolidados (FRANK; SNELL; SHERBINO, 2015).

Contudo, enquanto a AAMC atua como um balizador generalista, regiões como o Canadá e a Europa Central têm priorizado o desenvolvimento de matrizes autóctones. Esses modelos respondem a demandas epidemiológicas e culturais específicas, ratificando a premissa de que a simples transposição de frameworks transnacionais é insuficiente para contextos singulares, como a Amazônia Brasileira. Torna-se imperativo, portanto, o processo de validação nacional e regional, alinhando a arquitetura das EPAs às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao perfil de morbimortalidade local (FRANCISCETTI et al., 2022; MENDONÇA et al., 2025).

A escassez de evidências sobre a aplicação das EPAs na América Latina é confirmada pela identificação de apenas um estudo brasileiro nesta revisão (SILVA, 2023). As particularidades socioculturais e territoriais da região — marcadas por disparidades no acesso, limitações de recursos e demandas assistenciais em áreas remotas — expõem os acadêmicos a cenários clínicos substancialmente distintos daqueles vivenciados em nações desenvolvidas. Nesse panorama, a produção científica regional ainda é incipiente, carecendo de investigações que analisem a implementação do modelo frente às complexidades da graduação médica local (TORRES et al., 2021; FRANCISCHETTI et al., 2022).

O predomínio de estudos focados no internato médico revela uma preocupação central com a "prontidão para a prática" (preparedness for practice). Nesse estágio, as EPAs atuam como um mecanismo regulador da autonomia, garantindo que o estudante execute tarefas de forma independente apenas ao demonstrar a proficiência necessária. Essa estratégia é fundamental para mitigar o descompasso entre a graduação e o início da residência, transformando a transição em um processo baseado em evidências de competência, e não meramente em tempo de exposição curricular (CHEN; VAN DEN BROEK; TEN CATE, 2015).

Embora a literatura apresente transversalidade, observa-se uma convergência para as grandes áreas que sustentam a prática clínica: Cirurgia, Pediatria e Clínica Médica. O protagonismo desses campos decorre da priorização da segurança do paciente em especialidades de alto impacto assistencial e expressivo volume de atendimento (LAFEMINA et al., 2021). A proeminência da Pediatria logo após a Cirurgia — área pioneira devido à natureza procedimental de suas competências — sinaliza um amadurecimento do campo. Tal achado demonstra que o referencial de confiança transcendeu as habilidades estritamente técnicas para consolidar-se em áreas de elevada complexidade relacional e cognitiva.

Especificamente na Saúde da Criança, o crescimento das produções indica um esforço para objetivar a confiança em cenários que transcendem a relação binária médico-paciente. A presença da díade cuidador-criança exige competências comunicativas e éticas que são pilares das EPAs. Assim, a aplicação do framework na Pediatria exige uma sofisticação analítica superior, pois a outorga de autonomia deve considerar variáveis que extrapolam a execução de tarefas isoladas (TEN CATE et al., 2024). Essa concentração justifica a escolha deste estudo ao priorizar a Pediatria, posicionando-o no epicentro do debate global sobre a competência profissional (MILLHAM et al., 2024; SBP, 2025).

4.1. Eixo 1: Desenvolvimento, validação e implementação tecnológica de matrizes de EPAS

A literatura ratifica que a prontidão para a prática profissional pode ser mensurada com acurácia mediante a implementação das EPAs ainda no período da graduação (VIOLATO et al., 2021). Todavia, a validação dessas matrizes na Pediatria exige o estabelecimento de consensos entre especialistas para assegurar o alinhamento com as singularidades epidemiológicas locais, conforme demonstrado por Silva (2023). Mais do que uma convergência de opiniões, esse processo exige rigor metodológico, frequentemente operacionalizado pela técnica Delphi e pelo uso de rubricas de qualidade como o instrumento *Entrustability Quality Rubric - EQual* (TAYLOR et al., 2017). Tais abordagens demonstram que o desenvolvimento de EPAs deve superar o subjetivismo, apoiando-se em uma parametrização estruturada que confira validade de conteúdo e fidedignidade estatística aos instrumentos, garantindo que a EPA avalie, efetivamente, a competência pretendida no cenário assistencial (FRANCISCHETTI et al., 2022; SBP, 2025).

É imperativo ressaltar que as diretrizes nacionais de EPAs não devem ser aplicadas de forma generalista. Na Pediatria, exames específicos e sensíveis — como a avaliação de recém-nascidos, a inspeção de genitália e o acompanhamento do desenvolvimento puberal — exigem um nível de responsabilidade e cuidado diferenciado. Consequentemente, ao contrário da prática com pacientes adultos, o preceptor pediatra tende a restringir a supervisão indireta para tais tarefas durante a graduação, priorizando a supervisão direta como medida de segurança e proteção ética. Essa necessária adequação dos níveis de confiança deve estar refletida nas matrizes, respeitando a vulnerabilidade do paciente e o rigor exigido na formação pediátrica (SILVA, 2023; SOLOTKE et al., 2022; BAUMANN et al., 2024).

A distinção entre os níveis de supervisão correlaciona-se diretamente ao tempo necessário para a aquisição de confiança, que varia conforme a densidade cognitiva ou a complexidade logística de cada EPA. Nesse sentido que Hobday et al (2021) descrevem o "Método de Minnesota", um programa de avaliação guiado pelo aprendiz que operacionaliza o conceito de tempo variável na educação médica. Essa abordagem reforça a premissa de que a prontidão para a prática segura exige uma mudança de paradigma: o abandono do modelo de tempo fixo com padrões flexíveis em favor de padrões de desempenho fixos com caminhos de aprendizagem flexíveis. Tal estrutura garante que o estudante atinja a proficiência plena antes de progredir para a prática independente (VIOLATO et al., 2021; TEN CATE et al., 2024; KAR et al., 2025).

A implementação de WBAs mediadas por plataformas digitais permite que a aferição da autonomia ocorra de forma concomitante à prática assistencial pediátrica. Rodgers et al. (2021) comprovam que o uso de dispositivos móveis otimiza o fluxo de avaliação, estabelecendo um

contraponto necessário aos métodos convencionais de registro. A fragilidade de instrumentos puramente descritivos ou analógicos, como os relatados por Baumann et al. (2024), reside na latência entre a observação e o retorno pedagógico, o que compromete a curva de aprendizado e a utilidade da ferramenta como guia de competências.

A sistematização do desempenho em painéis longitudinais permite que a progressão do aluno seja pautada pela conquista real de competências, transcendendo a rigidez do tempo de exposição curricular. Nesse modelo, os Comitês de Competência Clínica (CCC) desempenham um papel central na governança do ensino, atuando como instâncias de confiabilidade que validam o avanço do estudante por meio da análise criteriosa de múltiplas WBAs acumuladas. Tal dinâmica integra o núcleo da avaliação programática, assegurando que as decisões de prontidão sejam robustas, transparentes e alinhadas aos preceitos da CBME. (HOBDAY et al., 2021; RYAN et al., 2024).

A implementação de dashboards e portfólios eletrônicos viabiliza o acompanhamento longitudinal da curva de aprendizado, permitindo que o docente monitore a transição do estudante da observação passiva para uma prática supervisionada com autonomia crescente. Todavia, ressalta-se que a atribuição de confiança transcende a mera proficiência técnica; ela ancora-se na atitude do estudante, na consciência das próprias limitações e na capacidade crítica de reconhecer o momento oportuno para solicitar auxílio. Essa dimensão comportamental é um pilar da segurança assistencial, garantindo que a expansão da autonomia seja lastreada pela responsabilidade ética (HOBDAY et al., 2021; BREMER et al., 2023; SILVA, 2023; BAUMANN et al., 2024).

Nesse sentido, a trajetória de desenvolvimento de competências revela desafios complexos que transcendem a execução técnica. Schwartz et al. (2021) identificam um fenômeno crítico: embora os estudantes apresentem curvas de crescimento técnico consistentes, observa-se uma queda abrupta na autoconfiança durante a transição para a residência. Esse paradoxo intensifica o "hiato de prontidão", sugerindo que o domínio cognitivo não se traduz, necessariamente, em segurança emocional para o exercício profissional autônomo (CHEN; VAN DEN BROEK; TEN CATE, 2015).

4.2. Eixo 2: Cenários de prática, módulos específicos e cursos preparatórios

A transição da graduação para a residência exige intervenções pedagógicas experienciais, como cursos preparatórios focados em EPAs, que se provam eficazes em reduzir a insegurança e elevar a autoconfiança clínica dos acadêmicos perante responsabilidades críticas (HA et al., 2024). O impacto dessas vivências práticas é potencializado pela inserção prévia de tecnologias de

aprendizado remoto e assíncrono, que alinham o conteúdo teórico à aplicabilidade clínica exigida pelas EPAs, otimizando a retenção cognitiva e transformando o estudo abstrato em uma preparação médica estruturada e intencional (HOLLAND et al., 2023).

A lacuna de confiança na transição acadêmica é exacerbada em áreas críticas, nas quais a primazia da segurança do paciente frequentemente restringe a exposição clínica direta. Contudo, a avaliação autêntica da prontidão discente exige a imersão em cenários de alta complexidade e estresse. Nesse contexto, as Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) configuram-se como pilares insubstituíveis para o exercício do raciocínio fisiopatológico avançado e para a consolidação de EPAs de alta densidade cognitiva. Em contrapartida, adverte-se para o risco do "abandono educacional", fenômeno em que o ritmo acelerado e a intensidade das UTIPs podem gerar um ambiente intimidador, culminando na marginalização do interno para a posição de mero observador durante emergências reais (JOHNSON; SHABANOVA; LANGHAN, 2025).

A fim de mitigar a passividade discente em cenários críticos, a literatura recomenda a adoção de simulações prévias para tarefas de alto risco (ZACKOFF et al., 2021). Adicionalmente, a observação do estudante no momento imediato de sua chegada (dia 1) rompe com o padrão de participação passiva, fornecendo aos preceptores um diagnóstico preciso de linha de base sobre as competências que demandam maior foco ou exposição supervisionada. Essa métrica inicial viabiliza um feedback contínuo, individualizado e pautado em metas objetivas, permitindo a delegação precisa do papel do aluno no cenário assistencial (SOLOTKE et al., 2022).

4.3. Eixo 3: Percepções, barreiras e o impacto na segurança psicológica

Na Pediatria, a vasta diversidade de cenários de prática — que transita da alta complexidade da UTIP ao acompanhamento longitudinal na Puericultura — pode desorientar o interno. Nesse contexto, a implementação das EPAs permite que o feedback docente transcenda a subjetividade, tornando-se orientado por objetivos operacionais claros. Conforme demonstrado por Bremer et al. (2023), os estudantes percebem as EPAs como um guia pedagógico capaz de mitigar a desorientação típica das transições entre rodízios. Ao compreenderem com precisão quais tarefas lhes serão confiadas (Nível 3 de supervisão), os estudantes engajam-se de forma mais proativa, assumindo a corresponsabilidade por sua trajetória rumo à prontidão profissional com maior maturidade e autoeficácia (HA et al., 2024).

Embora o desejo por maior independência clínica seja uma característica marcante dos estudantes no último ano, o fenômeno do "reset de confiança" é esperado durante a transição entre cenários assistenciais. Esse ajuste ocorre independentemente do sucesso obtido no estágio anterior, configurando-se como uma medida temporária em prol da segurança do paciente. É

fundamental que esse entendimento seja compartilhado com os estudantes para salvaguardar a resiliência do aprendiz, evitando que a redução momentânea da autonomia seja percebida como um retrocesso de competência (SCHWARTZ et al., 2021).

Soma-se a esse cenário a obsolescência de ferramentas tradicionais de avaliação — como o Mini-CEX —, cujos resultados frequentemente culminam em feedbacks ambíguos ou inexistentes devido à elevada carga assistencial dos preceptores. Para suprir essa lacuna, a literatura aponta o uso de e-portfólios baseados em EPAs como um "escudo psicológico" para o estudante. O registro digital e longitudinal permite que o interno revise avaliações progressas e internalize a confiança já conquistada em outros domínios, o que mitiga o estresse e o empodera a buscar proativamente novas oportunidades de prática clínica (BREMER et al., 2023).

Sob a ótica docente, a percepção sobre as EPAs é amplamente favorável entre aqueles que já experienciam o modelo. Butani et al. (2021) relatam que o *framework* estabelece um vocabulário compartilhado e uma estrutura avaliativa padronizada, sendo considerado o "padrão-ouro" para assegurar que as instituições de ensino formem profissionais seguros. Contudo, os autores advertem que o êxito da implementação enfrenta um obstáculo crítico: a exequibilidade no cenário real, comprometida pela elevada carga administrativa e pela necessidade de capacitação docente contínua. Esse atrito logístico é corroborado por Postmes et al. (2021), cujos achados evidenciam o desafio cognitivo e prático dos preceptores ao tentarem incorporar avaliações prospectivas em rotinas assistenciais já sobrecarregadas.

A aceitação do modelo pelos docentes depende, intrinsecamente, da usabilidade dos instrumentos de avaliação. Para mitigar a fricção burocrática, intervenções documentadas por Duggan et al. (2021) e Hasan et al. (2021) comprovam que a adoção de tecnologias móveis e sistemas de coleta de dados em tempo real (*real-time workplace-based assessments*) otimiza drasticamente o tempo de registro. O uso de aplicativos intuitivos substitui o engessamento do papel, permitindo que os autores defendam a adoção de estratégias *just-in-time* — como vídeos curtos ou diretrizes embutidas nas plataformas — para transformar o desenvolvimento docente em um suporte contínuo e integrado ao fluxo de trabalho clínico. Essa transição permite que o preceptor desvie sua atenção da burocracia documental para focar na observação direta e na atribuição de confiança à beira do leito (BUTANI et al.;2021; HA et al.; 2024).

4.4. Limitações e sugestões para estudos futuros

A principal limitação deste estudo reside na escassa produção científica nacional dedicada à sistematização dos impactos clínicos derivados de tais processos avaliativos. Conquanto as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria (2025) preconizem a implementação das Atividades

Profissionais Confiáveis (EPAs), observa-se ainda uma lacuna de evidências empíricas robustas que mensurem a eficácia dessas ferramentas na alteração dos desfechos da assistência pediátrica no cenário brasileiro.

Adicionalmente, o emprego de Inteligência Artificial na triagem inicial dos estudos, embora validado por revisores independentes, configura-se como uma abordagem emergente que demanda vigilância contínua quanto a possíveis vieses algorítmicos. Sugere-se que investigações futuras priorizem o impacto das tecnologias móveis de avaliação (*Workplace-Based Assessment*) na autonomia médica em áreas de difícil acesso. Tal direcionamento é essencial para consolidar modelos de ensino que sejam tecnicamente rigorosos e, simultaneamente, socialmente responsáveis frente às disparidades regionais.

5. Conclusão

Em resposta à questão norteadora desta pesquisa, as evidências científicas ratificam que as EPAs configuram um modelo de implementação maduro e robusto para o delineamento avaliativo na educação médica, especialmente no internato. Todavia, a aplicação do constructo na área de Saúde da Criança demanda adaptações contextuais substanciais.

Conclui-se que a transposição acrítica de matrizes concebidas no Norte Global é insuficiente; as EPAs devem ser construídas e validadas à luz da realidade local, respeitando a epidemiologia e os recursos do sistema de saúde vigente. Na Pediatria, é imperativo desmembrar atividades que envolvam complexidades sensíveis reconhecendo que diferentes níveis de supervisão podem ser aceitos como meta final, a depender da natureza ética e dos riscos inerentes a cada tarefa.

Do ponto de vista curricular, a eficácia do modelo reside na integração longitudinal das EPAs, preterindo intervenções preparatórias isoladas em favor de um fluxo contínuo de aprendizagem. Tal continuidade viabiliza a transição para modelos de tempo variável, nos quais a progressão discente é balizada pela proficiência demonstrada e chancelada por Comitês de Competência Clínica (CCC). Para mitigar o impacto das transições clínicas, estratégias como o *feedback* de linha de base (*Day 1 feedback*) e o *pre-briefing* em ambientes de alta complexidade (como a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica) são fundamentais. Tais práticas alinham expectativas e previnem a marginalização do estudante, evitando que a gravidade dos casos o reduza a uma postura de observação passiva.

No eixo da dinâmica de aprendizagem, a efetividade das EPAs ancora-se na primazia da Avaliação Baseada no Trabalho (WBA). A atribuição de confiança deve transcender a mera aferição da destreza técnica, valorizando centralmente os domínios atitudinais e a consciência das

limitações individuais. A prontidão clínica é, portanto, indissociável da capacidade metacognitiva: o estudante confiável é aquele que demonstra a prudência e humildade necessárias ao solicitar auxílio tempestivo sempre que a segurança do paciente o exigir.

Nessa perspectiva, a EPA atua como um guia pedagógico compartilhado, no qual a avaliação deve ser solicitada proativamente pelo aluno, estimulando a mentalidade de crescimento. É imperativo que a cultura institucional normalize o "reset de confiança": o estudante precisa compreender que o recuo temporário da autonomia em novos cenários é uma etapa protetiva e necessária, e não um declínio de competência. Ao preceptor, reserva-se a prerrogativa de realizar avaliações inopinadas, garantindo a fidedignidade da observação clínica e a segurança assistencial.

No que tange à exequibilidade, o principal óbice identificado é a tensão entre a carga assistencial e a disponibilidade à preceptoria. Embora o uso de ferramentas tecnológicas *mobile* seja indispensável para otimizar o registro e reduzir a carga burocrática, a tecnologia não substitui o componente humano. As instituições devem investir em capacitação docente *just-in-time* e, sobretudo, garantir a proteção do tempo clínico para a supervisão direta.

Conclui-se que a adoção das EPAs na graduação pediátrica requer uma mudança de paradigma que equilibre suporte tecnológico, protagonismo discente e a viabilidade institucional. É fundamental que as barreiras sistêmicas sejam removidas para preservar a motivação intrínseca dos educadores. Afinal, a sustentabilidade de uma formação baseada em confiança e responsabilidade social depende da harmonização entre a prática assistencial e os objetivos pedagógicos.

Referências

ALSHEIKH, M. H.; ZAINI, R. G.; IQBAL, M. Z. Developing and mapping entrustable professional activities with Saudi Meds Competency Framework: a consensus study. **Advances in Medical Education and Practice**, [s. l.], v. 13, p. 1367-1374, 2022.

ASSOCIATION OF AMERICAN MEDICAL COLLEGES. **Core Entrustable Professional Activities for Entering Residency: curriculum developers' guide**. Washington, DC: AAMC, 2014. Disponível em: <https://www.aamc.org/media/20211/download>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70, 2016.

BAUMANN, L.; LATAL, B.; SEILER, M.; BENNINGER, S. K. Paediatric rotations in undergraduate medical education in Switzerland: meeting students' expectations and the goals of the competency-based learning catalogue PROFILES. **GMS Journal for Medical Education**, [s. l.], v. 41, n. 5, p. Doc63, 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/CES nº 1, de 10 de janeiro de 2025: institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina**. Brasília, DF: MEC, 2025.

BREMER, A. E.; RUCZYNSKI, L. I. A.; BLOT, P.; FLUIDO, C. R. M. G.; VAN DE POL, M. H. J. A. A qualitative study on how entrustable professional activities support medical students in their transitions across clerkships. **Perspectives on Medical Education**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 187-197, 2023.

BREMER, A. E.; SCHARENBERG, S. W.; FLUIDO, C. R. M. G.; VAN DE POL, M. H. J. A. A mixed-methods study on the course of professional identity formation in undergraduate medical students. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 25, n. 560, p. 1-15, 2025.

BUTANI, L.; PLANT, J.; BARONE, M. A.; DALLAGHAN, G. L. B. Entrustable professional activity-based assessments in undergraduate medical education: a survey of pediatric educators. **Academic Pediatrics**, [s. l.], v. 21, n. 5, p. 849-851, 2021.

CHEN, H. C.; VAN DEN BROEK, W. E. S.; TEN CATE, O. The case for use of entrustable professional activities in undergraduate medical education. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 90, n. 4, p. 431-436, 2015.

DUGGAN, N.; CURRAN, V. R.; FAIRBRIDGE, N. A.; DEACON, D. D.; COOMBS, H.; STRINGER, K.; PENNELL, S. Using mobile technology in assessment of entrustable professional activities in undergraduate medical education. **Perspectives on Medical Education**, [s. l.], v. 10, p. 373-377, 2021.

FRANK, J. R.; SNELL, L.; SHERBINO, J. **CanMEDS 2015 Physician Competency Framework**. Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, 2015.

FRANCISCETTI, I.; HOLZHAUSEN, Y.; PETERS, H. Entrustable professional activities for junior Brazilian medical students in community medicine. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 22, n. 737, p. 1-13, 2022.

GUMMESSON, C.; ALM, S.; CEDERBORG, A.; EKSTEDT, M.; HELLMAN, J. Entrustable professional activities (EPAs) for undergraduate medical education: development and exploration of social validity. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 23, n. 635, p. 1-13, 2023.

HA, E. L.; GLAESER, A. M.; WILHALME, H.; BRADDOCK, C. Assessing readiness: the impact of an experiential learning entrustable professional activity-based residency preparatory course. **Medical Education Online**, [s. l.], v. 29, n. 1, p. 1-11, 2024.

HASAN, R.; PHILLIPI, C.; SMERAGLIO, A.; BLANK, J.; SHUFORD, A.; BUDD, C.; GARCIA, A.; CARNEY, P. Implementing a real-time workplace-based assessment data collection system across an entire medical school's clinical learning environment. **MedEdPublish**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 1-13, 2021.

HOBDDAY, P. M.; BORMAN-SHOAP, E.; CULLEN, M. J.; ENGLANDER, R.; MURRAY, K. E. The Minnesota Method: a learner-driven, entrustable professional activity-based comprehensive program of assessment for medical students. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 96, n. 7S, p. S50-S55, 2021.

HOLLAND, J. E.; ROHWER, J.; O'CONNOR, J.; WAHLBERG, K. J.; DE SARNO, M.; HOPKINS, W. E.; FLYER, J. N. Development, feasibility, and initial evaluation of an active learning module for teaching pediatric ECG interpretation and entrustable professional activities to clinical medical students. **Academic Pediatrics**, [s. l.], v. 23, n. 4, p. 883-885, 2023.

- JOHNSON, R. R.; SHABANOVA, V.; LANGHAN, M. L. Insights into medical student pediatric intensive care unit rotations in developing essential skills for pediatric residency. **Medical Science Educator**, [s. l.], v. 35, p. 1195-1201, 2025.
- KAR, S. S.; DUBE, R.; GEORGE, B. T.; BAIRY, L. K.; HAJEER, A. H.; MATALKA, I. I. A. Implementation of United Arab Emirates competency framework for medical education in undergraduate medical curriculum. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 25, n. 782, p. 1-15, 2025.
- LAFEMINA, J.; AHUJA, V.; ALSEIDI, A.; BALTERS, M.; BRASEL, K.; CLARK, C.; DELMAN, K. A.; FARLEY, D.; LINDEMAN, B.; RELLES, D.; SHABAHANG, M.; SOHN, V.; HARRINGTON, D. APDS Consensus Statement: ideal senior medical student experiences for preparedness for general surgery internship. **Journal of Surgical Education**, [s. l.], v. 78, n. 1, p. 69-75, 2021.
- LAMB, C. R.; SHAW, R. D.; HILTY, B. A.; WONG, S. L.; ROSENKRANZ, K. M. A targeted needs assessment for the development of a surgical sub-internship curriculum. **Journal of Surgical Education**, [s. l.], v. 78, n. 6, p. e121-e128, 2021.
- LEE, R.; DHAMI, N.; GIBSON, W.; HAMZA, D.; OSWALD, A.; MOFFAT, M. Student perceptions of narrative feedback in entrustable professional activities. **The Clinical Teacher**, [s. l.], v. 22, p. 1-7, 2025.
- NEVES, N. M. M.; VALE, C. C.; BOTELHO, N. M.; PEREIRA, L. J. M.; PORTELLA, M. B. Implementação de atividades profissionais confiáveis na graduação médica no Brasil: um mapeamento da literatura. In: SIMPÓSIO DE ENSINO E SAÚDE NA AMAZÔNIA, 3., 2025, Belém. **Anais [...]**. Belém: UEPA, 2025. p. 116-118.
- MEYER, E. G.; HARVEY, E.; DURNING, S. J.; UIJTDEHAAGE, S. Pre-clerkship EPA assessments: a thematic analysis of rater cognition. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 22, n. 347, p. 1-12, 2022.
- MEYER, E. G.; BOULET, J. R.; MONAHAN, P. B.; DURNING, S. J.; UIJTDEHAAGE, S. A pilot study of the generalizability of preclinical entrustment assessments in undergraduate medical education. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 97, p. 562-568, 2022.
- MILLHAM, L. R. I.; POTTER, J.; HIRSH, D. A.; TRINH, N. H.; ROYCE, C. S.; LEVY-CARRICK, N. C.; RITTENBERG, E. Incorporation of trauma-informed care into entrustable professional activities for medical student assessment. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 100, n. 3, p. 290-296, 2024.
- PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; SHAMSEER, L.; TETZLAFF, J. M.; AKL, E. A. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, [s. l.], v. 372, n. 71, p. 1-9, 2021.
- POSTMES, L.; TAMMER, F.; POSTHUMUS, I.; WIJNEN-MEIJER, M.; VAN DER SCHAAF, M.; TEN CATE, O. EPA-based assessment: clinical teachers' challenges when transitioning to a prospective entrustment-supervision scale. **Medical Teacher**, [s. l.], v. 43, n. 4, p. 404-410, 2021.
- RODGERS, V.; TRIPATHI, J.; LOCKEMAN, K.; HELOU, M.; LEE, C.; RYAN, M. S. Development and pilot implementation of entrustable professional activities for pediatric clerkships. **Academic Pediatrics**, [s. l.], v. 21, n. 3, p. 556-563, 2021.

RYAN, M. S.; KHAN, A. R.; PARK, Y. S.; CHASTAIN, C.; PHILLIPI, C.; SANTEN, S. A.; BARRON, B. A.; OBESO, V.; YINGLING, S. L. Workplace-based entrustment scales for the Core EPAs: a multisite comparison of validity evidence for two proposed instruments using structured vignettes and trained raters. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 97, n. 4, p. 544-551, 2022.

RYAN, M. S.; GIELISSEN, K. A.; SHIN, D.; PERERA, R. A.; GUSIC, M.; FERENCHICK, G.; OWNBY, A.; CUTRER, W. B.; OBESO, V.; SANTEN, S. A. How well do workplace-based assessments support summative entrustment decisions? A multi-institutional generalisability study. **Medical Education**, [s. l.], v. 58, n. 7, p. 825-837, 2024.

SCHWARTZ, A.; BORMAN-SHOAP, E.; CARRACCIO, C.; HERMAN, B.; HOBDAI, P. M.; KAUL, P.; LONG, M.; O'CONNOR, M.; MINK, R.; SCHUMACHER, D. J.; TURNER, D. A.; WEST, D. C. Learner levels of supervision across the continuum of pediatrics training. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 96, n. 7S, p. S42-S49, 2021.

SILVA, M. X. E. **Construção e validação de EPAs (Entrustable Professional Activities) para o ensino de pediatria na graduação em medicina**. 2023. Dissertação (Mestrado em Ensino nas Ciências da Saúde) – Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, 2023.

SOLOTKE, M. T.; CRABTREE, J.; CRON, J.; KALLEN, A.; ENCANDELA, J.; VASH-MARGITA, A. A multifaceted approach to evaluation in a pediatric and adolescent gynecology rotation for medical students. **Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology**, [s. l.], v. 35, n. 3, p. 327-333, 2022.

TAYLOR, D. R.; PARK, Y. S.; EGAN, R.; CHAN, M. K.; KARPINSKI, J.; TOUCHIE, C.; SNELL, L. S.; TEKIAN, A. EQual, a novel rubric to evaluate entrustable professional activities for quality and structure. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 92, n. 11S, p. S110-S117, 2017.

TEN CATE, O.; NEL, D.; HENNUS, M. P.; PETERS, S.; ROMAO, G. S. For which entrustable professional activities must medical students be prepared if unsupervised patient care without further training is an expectation? An international Global South study. **BMJ Global Health**, [s. l.], v. 9, n. 10, p. e016090, 2024.

TORRES, C.; SEGOVIA, J.; ARELLANO, F.; CAMPOS, F.; FECCI, C. Determinación de actividades profesionales confiables en una escuela de medicina en Chile. **FEM: Revista de la Fundación Educación Médica**, [s. l.], v. 24, n. 2, p. 77-83, 2021.

VIOLATO, C.; CULLEN, M. J.; ENGLANDER, R.; MURRAY, K. E.; HOBDAI, P. M.; BORMAN-SHOAP, E.; ERSAN, O. Validity evidence for assessing entrustable professional activities during undergraduate medical education. **Academic Medicine**, [s. l.], v. 96, n. 11S, p. S70-S75, 2021.

WEISSENBACHER, A.; BOLZ, R.; STEHR, S. N.; HEMPEL, G. Development and consensus of entrustable professional activities for final-year medical students in anaesthesiology. **BMC Anesthesiology**, [s. l.], v. 22, n. 128, p. 1-10, 2022.

ZACKOFF, M. W.; YOUNG, D.; SAHAY, R. D.; FEI, L.; REAL, F. J.; GUIOT, A.; LEHMANN, C.; KLEIN, M. Establishing objective measures of clinical competence in undergraduate medical education through immersive virtual reality. **Academic Pediatrics**, [s. l.], v. 21, n. 8, p. 1452-1459, 2021.